

ANTROPOLOGÍA DE LOS CUIDADOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO DE LA ENFERMERÍA EN ESPAÑA

ANTHROPOLOGY OF CARE IN SPANISH NURSING KNOWLEDGE

ANTROPOLOGIA DOS CUIDADOS NO ÂMBITO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA ESPANHA

Teresa González Gil¹, Lara Martínez Gimeno², Raquel Luengo González³

¹ Diplomada en Enfermería. Licenciada en Antropología. Doctoranda en Antropología. Becaria de Investigación. Unidad para la Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo - Madrid/España.

² Diplomada en Enfermería. Licenciada en Humanidades. Doctorando en Ciencias de la Salud. Enfermera investigadora Unidad para la Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo - Madrid/España.

³ Diplomada en Enfermería. Licenciada en Antropología. Coordinadora de Proyectos del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia Unidad para la Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo - Madrid/España.

PALABRAS CLAVE: Educación en enfermería. Antropología. Cultura. Salud holística. Conocimiento.

RESUMEN: El papel que juega la cultura en el proceso salud-enfermedad y más concretamente en el contexto de los cuidados es fundamental. Estamos inmersos en un prisma de sociedades multiculturales en el que se hace imprescindible replantear las situaciones de cuidados e incorporar nuevos enfoques, tanto propios como de otras disciplinas. Los conocimientos antropológicos y su método, pueden ayudar a la disciplina de la enfermería a abordar e ilustrar las situaciones de cuidados y encontrar su dimensión simbólica. Con este artículo se pretende describir la situación académica de la enfermería en España, en relación a su base de conocimientos en Antropología de los Cuidados y analizar la importancia que adquiere, dentro del planteamiento académico del enfermero, su base de conocimientos y su proyección en el futuro.

KEYWORDS: Nursing education. Anthropology. Culture. Holistic health. Knowledge.

ABSTRACT: Culture plays a fundamental role in the process of health-illness and especially in the context of care. We are immersed in a structure of multicultural societies where it is essential to redefine care situations and to incorporate new approaches from the field of Nursing and other disciplines. Anthropology knowledge and methodology can help the discipline of nursing to clarify and deal with the care situations and their symbolism. The aim of this article is to describe to what extent knowledge of Health Care Anthropology is present in the current academic nursing situation in Spain and to analyze the importance of this kind of knowledge and its future implications within the nursing academic field.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em enfermagem. Antropologia. Cultura. Saúde holística. Conhecimento.

RESUMO: A cultura desempenha um papel fundamental no processo saúde-doença e, especialmente, no contexto do cuidado. Estamos inseridos em uma estrutura de sociedades multiculturais em que se torna essencial redefinir as situações de cuidado, incorporando novas abordagens, seja do campo da enfermagem ou de outras disciplinas. Os conhecimentos e metodologias da antropologia podem ajudar a disciplina de enfermagem a clarificar e lidar com as situações de cuidado e com sua dimensão simbólica. O objetivo deste artigo é descrever a situação acadêmica da enfermagem espanhola em relação à sua base de conhecimentos em antropologia dos cuidados e analisar a importância que adquire, dentro da proposta acadêmica da enfermagem, sua base de conhecimentos e sua implicação para o futuro.

Endereço: Teresa González Gil
Calle Sinesio Delgado, 6
28029 - Madrid, ESPAÑA.
E-mail: tgonzalezg@isciii.es

Artigo original: Relato de experiência
Recebido em: 09 de agosto de 2005
Aprovação final: 27 de fevereiro de 2006

INTRODUCCIÓN

Todo comportamiento humano está revestido de una significación que va más allá de la propia persona. Sabemos que el estudio de la cultura proporciona las claves a esos comportamientos, tan diferentes y variados como culturas existentes. La cultura puede definirse como: “aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad”.¹

La cultura juega un papel fundamental en el proceso salud-enfermedad y en el nacimiento de la cultura de los cuidados. Cada cultura delimita o construye un conjunto peculiar de respuestas al proceso salud enfermedad que otorgan la condición de enfermo, incorporando a su vez en las personas, interpretaciones y actitudes que inducen a vivir la enfermedad de una determinada manera.² Existe un relativismo cultural inherente en todas las concepciones de salud y de enfermedad.³

Las actividades del cuidar o del mantenimiento de la vida y estados de salud- enfermedad no pueden ser separadas en una categoría aparte. Cuidar es un fenómeno social y cultural, una ciencia social y humana que necesita preparación, conocimientos, investigación y sobre todo experiencia de trabajo de campo.^{4,6}

La utilización de la Antropología y de su método para abordar e ilustrar situaciones de cuidados, permite captar como se estructura una situación sociocultural y extraer lazos de significación que deben descodificarse para que los cuidados sean apropiados. Recurrir a los conocimientos antropológicos permiten hallar la dimensión simbólica de los cuidados, y conseguir así orientar el proyecto de cuidados.⁷

La sociedad evoluciona y con ella deben hacerlo los cuidados de enfermería. Hoy más que nunca, el paciente ha de participar en su propio cuidado tomando decisiones que afectan a su persona. Esta nueva perspectiva del cuidado implica un abordaje holístico, donde el entendimiento de los valores y percepciones del paciente sobre su salud son imprescindibles. Por tanto, la labor de los profesionales sanitarios debe ser sensible a la diversidad cultural de las poblaciones a las que presta sus servicios, y aplicar sus conocimientos científicos adaptados a esa pluralidad.^{2,8} Es fundamental preparar a nuestros profesionales sanitarios en el desarrollo de capacidades que permitan ser receptivos a esa diversidad y proceder, desde una perspectiva holística, a la prestación de cuidados.^{9,10} La disciplina de Enfermería en España, se encuentra en un momen-

to en el que los fundamentos históricos y antropológicos de Enfermería pueden contribuir a la clarificación teórica y conceptual de la misma, a la adopción y construcción de modelos, a la búsqueda de respuestas a los problemas que se plantean y a la formulación de nuevos problemas y cuestiones que permitan clarificar las situaciones de cuidados; esto nos aproximara a las personas para poder captar cual son sus necesidades reales de cuidados.

La Antropología y la Enfermería tienen nexos comunes en su objeto de estudio y campo de actuación, permitiendo la unión de ambas áreas de conocimientos.¹¹ Diversos autores abogan por la creación de un espacio común a sendas disciplinas, es lo que se define como la Antropología de los Cuidados. Las bases metodológicas y científicas de la Antropología de los Cuidados nos facilitarían respuestas y herramientas para abordar los problemas socio-culturales en el ámbito de la atención sanitaria.¹²

En España, los fundamentos histórico-antropológicos comenzaron a abordarse en los primeros planes de estudios de enfermería, como parte de los conocimientos incluidos en una materia denominada “Enfermería Fundamental”; esta asignatura se contempló por primera vez, dentro de los planes de estudio, coincidiendo con la integración universitaria de la Enfermería (con el nivel de diplomatura) en 1977.

La importancia que encierra la consideración social y cultural de la Enfermería, nos lleva a la reflexión y revisión del corpus teórico-práctico y conceptual de la disciplina enfermera en España; para ello se partirá del análisis de los contenidos formativos (planes de estudios) que se dan a los futuros profesionales, dado que a través de ellos se inicia el proceso de construcción de un cuerpo de conocimientos que permitan una sólida consolidación de la Enfermería, y en los que se hace necesario incluir contenidos, métodos y técnicas histórico antropológicas que ayuden a los alumnos a reflexionar, contactar con la realidad histórica y cultural, y desarrollar actitudes y destrezas necesarias para el desempeño de su futura labor profesional.

Con este documento intentamos describir la situación académica de la Enfermería en España, respecto a su base de conocimientos en Antropología de los Cuidados. Siguiendo la línea temporal de la formación académica, desde su grado más básico o diplomatura hasta el doctorado, analizaremos la importancia que se le brinda hoy en día en nuestro país, a este área de conocimientos.

DESARROLLO

En la actualidad, España cuenta con 110 Escuelas que imparten la Diplomatura de Enfermería; del total, 16 son privadas y el resto son públicas o están adscritas a una universidad pública.

Las directrices de los planes de estudios están reguladas mediante Reales Decretos a propuesta del Consejo de Universidades, quedando especificada la carga lectiva, duración, así como las materias troncales de obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Diplomado Universitario en Enfermería. Dentro de la relación de las materias troncales no está incluida la Antropología como tal, pero sí podría estar representada indirectamente en otras materias troncales como pueden ser “Fundamentos de Enfermería” o “Ciencias Psicosociales Aplicadas”.

Las materias obligatorias son libremente establecidas por cada universidad, que las incluirá dentro del correspondiente plan de estudios como obligatorias para el alumno. Llama la atención que dentro de los planes de estudios de las escuelas de Enfermería existentes en nuestro país, está presente la Antropología como materia obligatoria en 4 escuelas, y en calidad de Antropología, Antropología de la salud o Fundamentos de Antropología. De las 4 Escuelas de Enfermería 3 son privadas (dos de Cataluña y una de Navarra) y tan sólo una es de carácter público (Lérida).

Las materias optativas están libremente establecidas por cada universidad, que las incluirá en el correspondiente plan de estudios para que el alumno escoja entre las mismas. Dentro de los planes de estudio revisados encontramos 22 escuelas de Enfermería (20%) donde se ofertaban, dentro de las materias optativas, asignaturas relacionadas con Antropología, siendo éstas, en la mayoría de los casos, Antropología de la Salud y Antropología de los Cuidados. Además, la Antropología es ofertada como materia de libre elección dentro de los planes de estudio en 2 Escuelas, partiendo de la base de que el trato de las materias de libre elección es muy diferente entre las distintas universidades.

Como hemos visto anteriormente, la profesión de Enfermería en España sólo se contempla como un primer ciclo o diplomatura. Al existir sólo un primer nivel, y no poder acceder a un segundo ciclo o licenciatura, la enfermería tiene limitado el acceso a titulaciones postgrado como master o doctorado. Esta situación no hace más que retrasar un proceso inminente e irrefrenable de situar la disciplina enfermera española al mismo nivel que otras ciencias

históricamente consagradas, e igualar su situación a la de otros países de Europa y Occidente que ya tienen esa posición de derecho.

Nuestros profesionales de Enfermería están cubriendo, por otras vías, ese vacío académico hasta conseguir la homologación de nuestra titulación con la del resto de Europa. Desde hace muchos años han optado por diferentes estrategias para alcanzar títulos superiores que les permitan continuar su formación personal y profesional y acceder a doctorados y postgrados. Algunas de estas estrategias han pasado por cursar otras carreras, algunas del ámbito sanitario como Medicina, y otras de las ciencias sociales como Psicología, Periodismo, Historia, Magisterio, Sociología y Antropología; siendo ésta última una de las más demandadas por dos razones principales. La primera, porque en España la licenciatura de Antropología es una formación exclusivamente de segundo ciclo (se accede a ella tras haber cursado otra diplomatura o licenciatura, y con dos años de formación se obtiene un título de licenciado para continuar con formación postgrado). La segunda razón, y quizás la más importante, es que la Antropología Social y Cultural brinda a la Enfermería una formación muy útil para desempeñar de forma madura y consciente su labor como cuidadores de la sociedad actual. La Antropología le aporta a la disciplina enfermera las claves necesarias para abordar complejas situaciones socioculturales, e incluso para posicionarla dentro de su propia cultura. En la actualidad, y desde hace tan sólo unos años, existe un porcentaje importante de enfermeros matriculados o que han cursado los estudios de Antropología. Este hecho está aportando sus frutos en el enriquecimiento teórico que la profesión enfermera obtiene de la Antropología, y viceversa, ya que existe una corriente de estudios sobre Antropología de los Cuidados y Cultura de los Cuidados cada vez más importante y afianzada en el ámbito académico de la Antropología.

La consolidación del segundo ciclo de Enfermería en España se hace cada vez más urgente, ya que los conocimientos impartidos en el primer ciclo son esencialmente clínicos, enfocados a la práctica básica. Un segundo ciclo, que aportará la visión multidisciplinar necesaria procedente de la Psicología, Sociología, Antropología y Metodología de Investigación, puede preparar a nuestros profesionales para cuidar adecuadamente a la población.

Desde hace unos años, existen universidades españolas (once en total) que están ofreciendo, como titulación no homologada oficialmente, la Licenciatura de Enfermería; de hecho, la mayoría de ellas, sigue

las recomendaciones académicas vigentes en otros países con más años de experiencia en el campo. Gran parte de los segundos ciclos de Enfermería españoles, tienen asignaturas obligatorias de Antropología de los Cuidados; también ofertan algunas asignaturas optativas que aportan conocimientos culturales, como el fenómeno de la inmigración y la salud, o la salud y el género. Todas desde un enfoque puramente antropológico o sociológico.

Dado que los estudios universitarios de Enfermería en España no son considerados una licenciatura y no se tiene acceso a un tercer ciclo universitario (programas de doctorado), las enfermeras que cursan estudios de doctorado lo realizan en disciplinas diferentes a la Enfermería. Sin embargo, numerosos programas de doctorado tratan temas relacionados con la salud y la cultura, dando cabida a todas aquellas enfermeras licenciadas en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, principalmente en Antropología.

Tras realizar una revisión de todos los programas de doctorado que se imparten en las diferentes universidades españolas, se puede observar que son los doctorados que se ofertan desde los Departamentos de Antropología aquellos que aportan más opciones a la Enfermería. Por supuesto, el acceso se contempla desde la condición de licenciado en Antropología, pero permite acceder a líneas de investigación tales como:

- cuidados de enfermería desde una perspectiva antropológica;
- factores culturales, ideológicos y psicológicos en la percepción de la imagen corporal;
- construcción social y cultural del cuerpo;
- salud y género;
- antropología de la Salud y la Enfermedad;
- cultura, salud y ciudadanía;
- trabajo, salud y exclusión.

Otros programas impartidos desde otros departamentos, en el contexto de las ciencias sociales, permiten el acceso a enfermeras licenciadas en disciplinas de este ámbito (Psicología, Sociología...) a programas relacionados con género y salud, salud y familia, y psicología de la salud.

Existen 5 programas de doctorado que se imparten desde Departamentos de Enfermería y 2 desde Departamentos de Fisioterapia, lo que sorprende dada la situación académica, ya comentada, en la que se encuentra la Enfermería (y, por ende, la Fisioterapia). La sorpresa es aún mayor cuando nos centramos en los temas sobre los que versan:

- enfermería y cultura de los cuidados;
- actualización en atención sociosanitaria;
- antropología biológica y de la salud;
- enfermería: práctica y educación;
- nuevas tendencias asistenciales y de investigación en ciencias de la salud;
- ejercicio físico, fisioterapia y salud;
- actualizaciones en ciencias de la salud.

Como podemos observar, casi la mitad de los programas abordan el ámbito de la salud desde la perspectiva de sus componentes sociales y culturales. Además, en los últimos tiempos, las Escuelas Universitarias de Enfermería se están incluyendo dentro de las Facultades de Ciencias de la Salud como departamentos, por lo que también quisimos revisar los programas de doctorado ofertados desde las mismas. Nueve centros se organizan actualmente siguiendo esta estructura, de los cuales uno oferta un programa de doctorado que está abierto a la disciplina enfermera a través de la licenciatura de Antropología (contemplándolo en las áreas de conocimiento compatibles con el programa). El programa en cuestión aborda el tema de la Salud Integral de la Mujer.

Hasta aquí, hemos revisado lo que ocurre hasta ahora en España; en este momento nos encontramos en un periodo de transición en el marco de equiparación de titulaciones universitarias dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La mayoría de los programas de formación de titulados/as de Enfermería europeos son muy parecidos a los que se imparten en la actualidad en nuestro país. Son pocos los modelos que han terminado su adaptación al nuevo sistema del EEES, y se apuesta por la inclusión de toda la Enfermería europea en el ámbito universitario, con posibilidad de desarrollo profesional y científico hasta el grado de doctor, logrando así la plena capacidad docente e investigadora, sin olvidar la clínica avanzada y la gestión.

Dentro del marco académico de enfermería, con vistas a la proyección Europea de la Enfermería española, se ha elaborado, desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el llamado Libro Blanco;¹³ este documento nace de un proyecto llevado a cabo por una red de universidades españolas, cuyo objetivo explícito consiste en realizar estudios y supuestos prácticos, útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La justificación de este proyecto tiene su germen en la realidad que atraviesa actualmente la Enfermería española, una realidad versátil que camina paralela a los cambios sociales,

profesionales y legislativos ocurridos durante los últimos años en España y el resto de Europa, y que han incidido en las competencias y perfiles profesionales. Esto nos lleva a elaborar una propuesta que permita converger estos estudios a los parámetros que marca el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que definen las declaraciones de Sorbona (1998), Bolonia (1999), las reuniones de Salamanca (2001) y Barcelona (2002) y los comunicados de Praga (2001) y Berlín (2003).

En dicho documento, se vuelve a hacer especial énfasis en la creación de nuevos espacios sociales y de salud que la enfermería debe entender y a los que debe adaptarse, para detectar sus necesidades y administrar los cuidados oportunos con la mayor calidad posible. La construcción del EEES supone un proyecto ambicioso en el que prima la reflexión y el análisis de los contenidos de las materias que componen el actual plan de estudios de la disciplina enfermera, así como del enfoque y la metodología docente. La transformación ha de incidir sobre los aspectos esenciales del proceso educativo, lo que supone la adopción de un nuevo paradigma docente y la redefinición del rol del profesor y el alumno, como agentes principales de este proceso.

Este cambio en el sistema educativo plantea una planificación educativa por competencias. En el caso de la enfermería son 40 competencias, de las cuales se podría considerar 4 que hacen referencia a los cuidados desde una perspectiva cultural:

- capacidad de trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible; asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean comprometidos;

- capacidad de emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes;

- conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud;

- conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.

El trabajo, desde una forma holística, es contemplado como muy importante, tanto para la formación de grado como de postgrado, en un 71% respectivamente. La capacidad de valorar necesidades de salud, teniendo en cuenta factores culturales, es considerado como muy importante a nivel de grado en un 55% y muy importante en formación postgrado

en un 71%. El conocimiento y la capacidad de aplicar las aportaciones de las ciencias sociales y humanidades en el campo de la Enfermería es reconocido como bastante importante en formación de grado en un 50%, y un 60% lo percibe como muy importante en la formación postgrado.

CONCLUSIÓN

La importancia de los aspectos relacionados con la Antropología de la Salud y los Cuidados, en los planes de estudio de la disciplina enfermera, ha ido creciendo en la medida en que la sociedad evoluciona y sus necesidades de salud cambian. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata en 1974, ha sido uno de los acontecimientos que han marcado en España un antes y un después, respecto a la concepción de salud y sus cuidados. En el lema “Cuidados Integrales para Todos y por Todos”, se puede intuir el concepto holístico de salud que emerge para, desde entonces, ir evolucionando. De igual modo, el reconocer la importancia del papel de la Enfermería en los cuidados de salud de la población, supuso un aliciente para el crecimiento del área de conocimientos de enfermería, que continúa aún en plena progresión. Los años setenta marcaron un cambio importante en la disciplina enfermera que, respondiendo a los cambios y necesidades sociales, se constituyó como carrera universitaria, desarrollando así nuevos planes de estudios menos enfocados a los aspectos técnicos y más centrados en los aspectos humanísticos.

Durante el desarrollo del artículo hemos visto cómo por una parte los contenidos relacionados con los aspectos socio-culturales de la salud han ido incorporándose en los planes de estudios, en la medida en que la Enfermería ha ido teniendo acceso a los diferentes grados académicos; y, por otra parte, cómo la Antropología de la Salud y de los Cuidados han permitido el crecimiento académico de la disciplina de Enfermería.

En la medida en que la Enfermería crece como disciplina, prospera la importancia curricular del abordaje sociocultural de la salud y la enfermedad. Así vemos que durante la diplomatura universitaria (primer ciclo académico) existe una incipiente presencia de asignaturas dedicadas a la Antropología de la Salud y Antropología de los Cuidados. Son asignaturas principalmente optativas o de libre elección, de modo que se ofertan para cubrir intereses personales del alumnado por dichos temas, pero no como enseñanza obligatoria. El corto periodo de formación básico de los profesio-

nales de Enfermería (tres años) obliga a centrar el plan de estudios en una formación más clínica. Durante el segundo ciclo universitario, la licenciatura de Enfermería (como título no homologado oficialmente) oferta como materia obligatoria, en su mayoría, la Antropología de los Cuidados. Igualmente, Enfermería puede acceder directamente a la Licenciatura en Antropología Social y Cultural, donde se cursa obligatoriamente la asignatura de Antropología de la Salud, y de forma optativa otras signaturas relacionadas (véase Antropología del Cuerpo, Antropología de la Alimentación).

Además, si la Enfermería puede acceder a un tercer ciclo universitario (doctorado), es el ámbito de la Antropología de la Salud y de los Cuidados el que ofrece un mayor acercamiento a la disciplina enfermera y a su ámbito de conocimientos y aplicación. Partiendo de la base de que la Enfermería accede a los programas de doctorado a través de licenciaturas en otras disciplinas, son los programas de doctorado de Antropología los que más se amoldan a las necesidades académicas de la misma. Al hablar de necesidades académicas no sólo atendemos a aspectos de contenido sino también metodológicos, ya que la etnografía constituye un buen recurso para la Enfermería en aras de abordar el estudio de las necesidades de salud.¹⁴ Es interesante que sea ésta perspectiva antropológica la que nos abra las puertas al nivel académico más alto: el doctorado.

Dentro del proyecto de Grado en Enfermería se apuesta por un perfil profesional generalista, que responda a las competencias asociadas con los valores profesionales y la función enfermera. En este contexto, la visión holística del complejo paciente-salud-enfermedad, queda contemplada como una competencia importante dentro de la formación enfermera a nivel pregrado. Sin embargo, es en el ámbito de la formación postgrado donde adquieren especial énfasis las competencias relacionadas específicamente con la Antropología de los Cuidados (conocimiento de otras culturas y, atención a la diversidad y multiculturalidad), confirmando lo que hasta ahora se venía apuntando. Si tenemos en cuenta la importancia de las competencias que nos ocupan (citadas en el apartado de desarrollo) en relación a las áreas asistencial, directiva y docente (tal y como se clasifican en el Libro Blanco para el análisis de los datos), podemos observar que la competencia "trabajo holístico" es considerada muy importante en las tres áreas, con especial énfasis en el área asistencial; mientras que el resto de competencias (conocimiento de otras

culturas y sus costumbres, apreciación de la diversidad y multiculturalidad y conocimiento y aplicación a los cuidados de las humanidades y ciencias sociales) son contempladas como bastante importantes, principalmente en las áreas de dirección y docente. Esto nos hace pensar que, igual que hasta ahora, la perspectiva antropológica de los cuidados ganará especial presencia en la formación postgrado, tanto a nivel de especialización (master) como de investigación (programas de doctorado).

Llegado a este punto, nos cuestionamos si es el ámbito socio cultural de los cuidados el que ha de cubrir el vacío de conocimiento de la disciplina enfermera. Y es que, aún desde la Enfermería clínica básica, estas aproximaciones socio culturales quedan distantes de la realidad de la asistencia cotidiana.

Sin embargo, es clara la importante repercusión que, en el campo académico, tiene el papel de la Enfermería en el cuidado de la sociedad desde una perspectiva cultural; y la necesidad de profundizar sobre los aspectos socioculturales de la salud.¹⁵ Si la Enfermería ha de abrirse un campo de conocimientos propios es desde una perspectiva holística, abordando el campo de la salud y la enfermedad desde sus componentes biopsicosocial y cultural, y donde los aspectos humanísticos adquieran especial significado. Es imprescindible que dentro de la práctica de los cuidados, la Enfermería comprenda y atienda el contexto global de la situación del paciente, haciéndose ineludible tener en cuenta los factores socioculturales derivados de ese contexto y que determinan la experiencia de salud-enfermedad de las personas.¹⁶

REFERENCIAS

- 1 Tylor EB. Cultura primitiva. Vol. 1: los orígenes de la cultura. Madrid: Ayuso; 1976. p.19
- 2 Spector RE. Teoría y método: cultura, cuidados de salud y enfermería. Cultura de los Cuidados. 1999 2º sem.; III (6): 66-73.
- 3 Collière MF. Utilización de la Antropología para abordar las situaciones de cuidados. Revista de Enfermería Rol. 1993 Jul-Ago; XVI (179/180): 71-80.
- 4 Racero JIV. Cuidar desde una perspectiva cultural. Cultura de los cuidados. 2000 1º/2º sem.; IV (7/8):96-101.
- 5 Leininger M. Nursing and Anthropology: two words to blend. New York: John Wiley & Sons; 1970.
- 6 Rohrbach-Viadas C. Antropología. Cuidar es tan antiguo y tan cultural como la diversidad de la humanidad. Cultura de los Cuidados. 1997 2º sem.; I (2): 36-39.

- 7 Collière MF. Utilización de la Antropología para abordar las situaciones de cuidados. *Revista de Enfermería Rol*. 1993 Jul-Ago; XVI (179/180): 71-80
- 8 Pinson AL. Enfermería y diversidad cultural: una mirada desde las Américas. *Index de Enfermería*. 2003 Invierno; XII (43): 40-4.
- 9 Andrews M, Boyle J. Competence in transcultural nursing care. *American Journal of Nursing*. 1997 Aug; 97 (8): 16AAA-DDD.
- 10 Lester N. Cultural competence: a nursing dialogue. *American Journal of Nursing*. 1998 Aug; 98 (8): 26-33.
- 11 Siles J, Cibanal L, Vizcaya F, Gabaldón E, Domínguez JM, Solano C, et al.. Una mirada a la situación científica de dos especialidades esenciales de la enfermería contemporánea: la antropología de los cuidados y la enfermería transcultural. *Cultura de los Cuidados*. 2001 2º sem.; V (10): 72-87.
- 12 González JS. Antropología y enfermería: la necesaria simbiosis entre dos disciplinas para vertebrar culturalmente la teoría y la praxis de los cuidados. *Index de Enfermería* 2003 Invierno; XII (43): 28-32.
- 13 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro blanco del título de grado en enfermería [citado 2005 Jul 29]. Disponible en: http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf
- 14 González JS. Antropología y enfermería: la necesaria simbiosis entre dos disciplinas para vertebrar culturalmente la teoría y la praxis de los cuidados. *Index de Enfermería* 2003 Invierno; XII (43): 28-32.
- 15 Racero JIV. Cuidar desde una perspectiva cultural. *Cultura de los Cuidados* 2000 1º/2º sem.; IV (7/8): 96-101.
- 16 Spector R. *Las culturas de la salud*. Madrid: Prentice Hal; 2003.